

І. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ И НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время концептуальные принципы взаимоотношений человека и биосферы, природопользования, в том числе и древнейшего занятия человечества — охоты и охотничьего хозяйства — претерпевают существенные переосмысление и преобразование. На смену стратегии покорения, изменения природы и достижения экономических целей любой ценой приходит теория коэволюции биосферы и общества, исходящая из их совместного гармоничного развития как абсолютно необходимого условия сохранения человека на Земле.

Новые взгляды на взаимоотношения природы и общества находят отражение в публикациях специалистов, в международных программах и соглашениях, законодательных и иных нормативных актах Российской Федерации, принятых в последние годы истекающего столетия: Материалах конференции ООН по окружающей среде и развитию, Концепции перехода РФ к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ (1992, 1996 гг.), постановлениях Правительства РФ «О мерах по выполнению Конвенции по биологическому разнообразию», «О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира» (1995, 1996 гг.), Законах РФ «Об охране окружающей природной среды», «О животном мире» (1991, 1995 гг.) и других документах.

1. Состояние охотничьего хозяйства России.

1.1. Правовой статус и особенности отрасли.

1.1.1. Животный мир в пределах Российской Федерации является государственной собственностью. Правовой статус охоты, как вида пользования животным миром, определен Федеральным законом «О животном мире» (статьи 4 и 42). Право пользования охотничьими ресурсами отделено от права землевладения (землепользования).

1.1.2. Охотничье хозяйство, как природопольвательная деятельность, многофункционально. Оно ведется ради получения товарной продукции (пушнины, мяса, лекарственно-технического сырья и т.д.), предоставления услуг в виде самой охоты, имеет эстетический, социальный (особенно в районах традиционного природопользования) аспекты, является одним из важных инструментов регуляции экосистем (экологический аспект). В структурном плане понятие «охотпользователь» охватывает как предприятия, некоммерческие организации, общественные и иные объединения (юридических лиц), функционирующие в сфере охотничьего хозяйства, так и отдельных граждан (физических лиц), занимающихся в установленном порядке охотой в угодьях различной принадлежности.

1.1.3. В жизни нескольких десятков малочисленных народов и этнических групп районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей охотничье хозяйство — традиционный и приоритетный вид деятельности. В сфере охотхозяйственной деятельности постоянно (профессионально), временно (сезонно) или эпизодически занято около 3 млн. человек.

1.2. Ресурсные особенности.

1.2.1. Охотничье хозяйство базируется на использовании возобновимых ресурсов,

важнейшей особенностью которых является самовоспроизведение, осуществляющееся в ходе природных циклических процессов и не требующее при сохранении эволюционно сложившихся экосистем специальных капиталовложений. Другой особенностью охотничьих ресурсов является их динамизм во времени (годовые и многолетние колебания численности популяций) и в пространстве (кочевки, миграции, расселение).

1.2.2. Важнейшим условием развития охотничьего хозяйства является сохранение ресурсного потенциала и генофонда более 70 видов охотничьих птиц и 60 видов охотничьих млекопитающих, каждый из которых требует специфических подходов и методов управления их популяциями, сохранения мест их обитания.

1.2.3. Отраслевая специфика охотничьего хозяйства исключает или ограничивает концентрацию средств производства, требует экологической ориентации в управлении ресурсным потенциалом, приоритетности естественных компенсационных механизмов (процессов самовозобновления ресурсов) ради устойчивого, сбалансированного развития.

1.2.4. Охотничье хозяйство является вторичным пользователем угодий, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на площадях основных землепользователей. Следовательно, качественное состояние мест обитания животных (их бонитет) определяется не только природными условиями, но и технологическими приемами основных пользователей, играющими средоформирующую роль для животных. Отсюда необходимость интегрального подхода смежных отраслей хозяйствования, отбор взаимоприемлемых технологий, согласованность действий, правовое и экономическое стимулирование комплексного хозяйствования.

1.3. Продукция и рынок.

1.3.1. Годовая продукция охотхозяйств, потребляемая внутри страны, оценивалась до начала 90-х годов в 400-500 млн. руб. (в ценах того же времени), а изделия из пушнины находились в дефиците. С начала 90-х годов наблюдается тенденция к снижению среднегодового объема валовой продукции охотничьего хозяйства. Вместе с тем произошло насыщение внутреннего пушного рынка.

За рубеж до перестройки продавали промысловой пушнины на сумму до 20 млн. долларов в год. Предоставление прав внешнеэкономической деятельности предпринимателям раздробило российский пушной экспорт.

1.3.3. Характерный для современной экономики диспаритет цен проявился и в охотничьем хозяйстве. За годы инфляции при переходе к рынку рост цен на оружие для охоты, боеприпасы, кашканы, предметы снаряжения охотника, найм и приобретение транспортных средств и ГСМ к ним, продовольствие в 4-7 раз превысил рост цен на пушнину и изделия из нее.

1.3.4. С конца 80-х годов в России появилась возможность для развития рынка охотничьих услуг. Эта сфера деятельности, несмотря на неупорядоченность и недостатки, свойственные периоду становления, имеет большие перспективы и, несомненно, займет в будущем ведущее место в охотничьем хозяйстве, как это произошло в экономически развитых странах Северной Америки и Северной Европы.

1.4. Организационная структура.

1.4.1. До начала 1990-х годов хозяйственную деятельность промыслового направления, ориентированную преимущественно на товарное производство, осуществляли 120 кооперативных (КЗПХ) и около 100 государственных (ГПХ) охотничье-звероводческих и охотничье-промысловых хозяйств, занимавших 550 млн. га охотугодий, и более 150 колхозов и совхозов районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Промысловой охотой в них занимались 25 тыс. штатных охотников, 80-100 тыс. договорников-сезонников.

1.4.2. Любительское направление включало в себя 5 тыс. приписных охотничье-рыболовных хозяйств Росохотрыболовсоюза, примерно 500 лесоохотничьих хозяйств и охотхозяйств обществ: Военно-охотничьего и «Динамо», опытно-показательные хозяйства

и охотничье-промысловые участки (ОПУ) Главохоты при Совете Министров РСФСР.

1.5. Организационные преобразования и их последствия.

1.5.1. Распались или утратили часть своих функций Центросоюз и Главохота. В основном реорганизовались в АО и ТОО коопзверопромхозы и госпромхозы. Колхозы и совхозы, занимавшиеся промыслом, трансформируются в семейно-родовые общины, фермерские хозяйства охотничьего, звероводческого, оленеводческого и рыболовецкого направлений. Уменьшилось количество членов и охотхозяйств организаций системы Росохотрыболовсоюза. Появляются новые организационно-правовые субъекты хозяйствования – элитарные общества и клубы охотников-любителей. Расширяется площадь угодий общего пользования.

1.5.2. Многообразие форм хозяйствования, борьба между хозяйствующими субъектами за охотничьи угодья без достаточной унификации и правового обеспечения в условиях противостояния федеральных, региональных и местных властей и конкуренции ведомств порождают бесконтрольность, опустошение близлежащих к населенным пунктам или наиболее доступных охотугодий, утрату у охотников и других пользователей чувства хозяина. Усилилась угроза подрыва численности ряда видов, прежде всего копытных животных. Положение усугубляется продолжающимся разрушением арены жизни диких растений и животных.

1.5.3. Рост браконьерства не снижается; несмотря на растущий объем вскрытых нарушений, меры его пресечения недостаточно эффективны из-за недостатка егерей, техники у охотнадзора и низкого уровня заработной платы. Сходное положение свойственно всем экологическим правонарушениям.

1.5.4. С распадом ведомств, остановкой или полной потерей заводов, производивших охотничье оружие, боеприпасы и снаряжение, прекратилось централизованное снабжение промысловиков. Они утратили возможность приобретать в кредит под будущую продукцию необходимые для охоты товары. Снизилось освоение отдаленных угодий.

1.6. Оценка ситуации.

1.6.1. Произошла деградация отраслевых структур, прежней системы закупок продукции. Несмотря на крайнюю неполноту отчетности в охотничьем хозяйстве и торговле пушниной, можно заключить, что происходящие в стране изменения не привели к полному распаду и уменьшению роли охотничьего хозяйства в экономике страны и отдельных регионов. В 1996 г. произведено валовой продукции и оказано услуг на сумму, составившую около 1 % от валового продукта РФ. В эту сумму входит и сбор дикорастущих ягод, плодов, орехов и грибов.

1.6.2. В отличие от многих других сельскохозяйственных отраслей, производство в охотничьем хозяйстве уменьшилось мало, примерно на 2-5 % к уровню 1992 г.. Снижение произошло за счет промысловой продукции, а удельный вес спортивно-любительской продукции и услуг несколько увеличился в связи с возросшим потреблением для личных нужд и большей адаптированностью охотников и их общественных объединений к рынку в условиях ослабления роли государства в закупках, переработке, экспорте продукции охотничьего хозяйства. Некоторые позитивные явления в охотничьем хозяйстве свидетельствуют о его жизнеспособности в условиях свободного рынка.

2. Основные принципы государственной политики в области охотничьего хозяйства.

2.1. Государственное регулирование охотничьего хозяйства обусловлено необходимостью неистощительного использования природных ресурсов, невысокой монополизированностью отрасли, влиянием на производство природных факторов и социально-экономической значимостью охотпользования.

2.2. Государственная политика в области охотничьего хозяйства представляет со-

бой систему мер законодательного, исполнительного, экономического и контрольного характера, разрабатываемую и осуществляемую правомочными органами государственной власти с участием граждан, органов местного самоуправления и общественных объединений для обеспечения устойчивого развития охотничьего хозяйства Российской Федерации в изменяющихся социально-экономических условиях.

2.3. Принципы государственной политики в области охотничьего хозяйства.

2.3.1. Государственная политика в области охотничьего хозяйства основывается на Конституции и законодательных актах Российской Федерации и осуществляется с учетом традиций, современного состояния и специфики охоты и охотничьего хозяйства, а также биологических особенностей охотничьих ресурсов.

2.3.2. Политика государства в области охотничьего хозяйства основывается на следующих принципах:

- право всех граждан и субъектов хозяйствования Российской Федерации, независимо от организационно-правовых форм хозяйствования и форм собственности, заниматься охотой и ведением охотничьего хозяйства;
- сохранение национальных традиций в области охоты и охотничьего хозяйства, совместимых с неистощительным использованием охотничьих животных;
- использование ресурсов охотничьего хозяйства на основе приемов и методов, обеспечивающих устойчивое состояние экологических систем;
- государственная собственность на объекты животного мира;
- широкое привлечение к разработке и осуществлению программ по развитию отрасли научных учреждений, общественных объединений и хозяйствующих субъектов.

Основными субъектами государственной политики в области охоты и охотничьего хозяйства является: Минсельхозпрод РФ — специально уполномоченный государственный орган по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных. Ресурсный контроль по отношению к другим объектам животного мира осуществляют: Госкомэкология РФ, Госкомрыболовство РФ, Рослесхоз, ФПС РФ и их территориальные органы. Функции межотраслевой координации и регулирования в сфере охраны окружающей среды, экологического контроля и государственной экологической экспертизы возложены на Госкомэкологию РФ.

Орган государственного управления охотничьим хозяйством (Охотдепартамент России) — структурное подразделение Минсельхозпрода РФ.

Общественные объединения и клубы охотников и рыболовов. Традиционный и внешней существенный вклад в развитие охотничье-рыболовного дела в России ассоциацией местных и региональных общественных объединений охотников является Росохотрыболовсоюз.

Охотхозяйственные предприятия и иные, в том числе некоммерческие, субъекты хозяйствования, специализирующиеся на производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг в области охотничьего хозяйства.

Охотники и другие граждане.

3. Основные направления развития охотничьего хозяйства.

3.1. Цели и задачи государственной политики в области охотничьего хозяйства.

3.1.1. Важнейшими целями государственной политики в области охотничьего хозяйства являются:

- обеспечение конституционных прав граждан России в сфере охоты — права на труд, отдых, благоприятную окружающую среду, развитие способностей и удовлетворение потребностей, а также экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;
- уточнение, законодательное закрепление и эффективная защита социально-экономических интересов государства в области использования охотничьих ресурсов;

- создание адекватной и экономичной информационной базы для принятия управленческих решений;

- стабилизация экономики отрасли.

3.1.2. Основные задачи государственной политики в области охотничьего хозяйства:

- стимулирование формирования инфраструктуры отрасли, объединения единичных охотпользователей при недопущении чрезмерной монополизации охотхозяйственной деятельности;

- разработка зонально дифференцированной стратегии развития охотничьего хозяйства;

- уточнение статуса субъектов, объектов и процессов охотпользования применительно к общей финансовой, налоговой и протекционистской политике государства;

- координация деятельности субъектов хозяйствования, организация обсуждения правовых, экономических и экологических аспектов государственной политики;

- нормативное и административное обеспечение компенсационных процедур при правомерных и неправомерных действиях, ухудшающих состояние эксплуатируемых отраслью объектов животного мира и среды их обитания;

- ускоренная реализация законодательных установлений о ведении учета, кадастра и мониторинга объектов и субъектов охотпользования с максимальным использованием возможностей системы государственной статистической отчетности;

- охотэкономическая инвентаризация охотничьих угодий, оптимизация системы особо охраняемых природных территорий;

- обеспечение социальных гарантий работникам государственных и негосударственных служб и организаций, а также гражданам, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством охотнадзорные функции;

- организационно-финансовая поддержка профильных научных и учебных учреждений, а также профильных программ общеобразовательных учреждений.

3.2. Перспективы.

Несмотря на масштабы и глубину преобразования природы в процессе хозяйственной деятельности человека, охотничье хозяйство не утрачивает своей роли и значения в настоящее время и в перспективе.

3.2.1. В целях биосферной регуляции человечество заинтересовано в сохранении обширных участков ненарушенной или малоизмененной природы, где допустимы экстенсивные формы хозяйствования: охотничье хозяйство, традиционное природопользование народов Севера и т.п. На территории РФ сохранились крупнейшие в мире участки территорий с малонарушенными естественными экосистемами, которые занимают 60-65 % площади страны и образуют северный евроазиатский центр стабилизации окружающей среды общей площадью 13 млн. км², который способствует экологической безопасности России, других стран мира и вместе с тем является перспективным плацдармом охотхозяйственной деятельности.

3.2.2. На площадях, трансформированных хозяйственной деятельностью человека, целесообразно развитие форм интенсификации охотхозяйственной деятельности (экологически допустимая и экономически оправданная концентрация ресурсов, дичеразведение) в комплексе со смежными отраслями хозяйства. Здесь необходимы определенные капиталовложения пользователей, что должно учитываться при конкурсном закреплении за ними охотничьих угодий.

3.2.3. Условия для реализации больших перспектив развития индустрии охотничьих услуг, производства и продажи охотснаряжения, спецтранспорта, средств связи и ориентирования появятся по мере роста благополучия российского общества. Мировой опыт свидетельствует о том, что эта сфера деятельности способна давать экономический результат, в сотни раз превосходящий по объему оборот традиционной охотпродукции.

4. Федеративные отношения в сфере охраны и использования животного мира и организации охотничьего хозяйства.

4.1. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации, конституционный принцип федерализма определяют децентрализацию государственной власти и управления на основе разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами.

4.1.1. Животный мир является государственной собственностью, муниципальной и иных форм собственности. Установлено также, что собственность на животный мир может быть разграничена на федеральную собственность и собственность субъектов РФ. Применительно к подвидам, видам и иным группировкам животных, которые являются объектами охоты, такое разделение нецелесообразно. В противном случае возникает необходимость деления работников специально уполномоченных органов, дифференциации финансирования соответственной охраняемой собственности, существенно усложняется процедура предоставления охотничьих ресурсов в пользование.

4.2. Для исключения произвольного нормотворчества субъектов РФ и органов местного самоуправления, попирающего права охотхозяйственных предприятий, организаций и граждан, необходимо принятие Федерального закона «Об охоте», установление порядка предоставления охотничьих ресурсов в долгосрочную аренду (25-50 лет). Арендаторов необходимо наделить правами по регулированию использования предоставленных им объектов охоты (сроки, способы, орудия, виды, объемы добычи лицензионных видов), закрепить юридические гарантии стабильности правоотношений и взаимной экономической ответственности. При заключении договоров аренды и пользования необходимо фиксации исходного состояния ресурсов, установление параметров и порядка государственного контроля, а также ответственности за сокращение численности животных, допущенное по вине хозяйствующего субъекта. Порядок предоставления ресурсов и форма договора аренды, на основе которых субъекты РФ передают объекты охоты в долгосрочное пользование, должны быть утверждены федеральным органом государственного управления.

4.3. Оптимальным представляется введение площадного принципа взимания платы за пользование охотничьими ресурсами. Предельные размеры платы, а также нормативы ее распределения и использования по фондам (бюджетам) разных уровней должны устанавливаться федеральными органами. Субъекты РФ должны иметь право дифференцировать ставки платы по зонам или группам административно-территориальных единиц, а также вводить льготы по их уплате. Расходы по этой плате должны включаться в себестоимость продукции (работ, услуг).

4.4. Требуется глубокой и системной оптимизации механизм взаимоотношений федеральных органов, субъектов РФ, охотпользователей по установлению предельных сроков охоты, определению лимитов и норм добычи зверей и птиц, ведению учета, кадастра, мониторинга и другим вопросам.

5. Правовое, социальное и экономическое обеспечение развития охотничьего хозяйства.

5.1. Средства и методы государственной политики в области охотничьего хозяйства.

5.1.1. Административные методы управления охотничьим хозяйством реализуются выдачей и аннулированием лицензий на право пользования объектами животного мира, установлением предельных сроков охоты, запретами на добычу отдельных видов охотничьих зверей и птиц, при необходимости принуждением охотпользователей осуществлять

учетные и воспроизводственные мероприятия, постепенным вытеснением из практики охотпользования негуманных орудий добычи и т.д.

Совершенствование административных методов управления в современных условиях связано с необходимостью уменьшения роли прямых методов государственного регулирования охотничьего хозяйства в пользу экономических.

5.1.2. Социально-экономические методы регулирования охотничьего хозяйства ограничивают непосредственное вмешательство в хозяйственные процессы и заключаются в создании благоприятных условий для формирования снабженческо-сбытовой и информационно-консультационной инфраструктуры, поддержании конкурентоспособности продукции, работ и услуг, в том числе их заказом для государственных нужд, в оказании адресной финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, проведении научных исследований.

Социально-экономические средства государственной политики в области охотничьего хозяйства являются приоритетными. Они включают: налогово-ценовое и финансово-кредитное регулирование охоты и охотничьего хозяйства; целенаправленное влияние на рынок прав и продукции (работ, услуг) охотпользования; нормативное установление механизмов компенсации ущерба, наносимого охотпользователям другими субъектами хозяйствования. В отношении регионов Севера и Дальнего Востока необходимо осуществление специальных программ адаптации к условиям рынка.

Экономическая политика государства осуществляется на общих с АПК принципах, с учетом отраслевых особенностей охотничьего хозяйства.

5.1.3. Правовое регулирование охотничьего хозяйства.

Основными задачами правового обеспечения охотничьего хозяйства являются кодификация охотничьего законодательства и приведение его в содержательное соответствие с современным государственно-экономическим устройством России, правами и свободами граждан, состоянием ресурсов.

Требуют фиксации в законодательных актах:

- неотъемлемость и непосредственное действие права граждан на охоту и связанные с этим регистрационный принцип реализации права на охоту, а также введение и реальное наполнение охотничьих сервитутов;

- гарантии и порядок реализации прав граждан и их объединений, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на предоставление в пользование объектов животного мира для ведения охотничьего хозяйства;

- признание охоты и ведения охотничьего хозяйства экономической деятельностью, осуществляющейся как на коммерческой, так и на некоммерческой основе; соответствующие статусу, целям и содержанию охотпользования организационно-правовые формы охотничьей и охотхозяйственной деятельности, правовое положение ее субъектов, особенности налогообложения и т.п.;

- отраслевая принадлежность охоты и охотничьего хозяйства к системе АПК; соответствующие режимы финансирования, кредитования, расчетов и т.п.;

- координация и субординация общегражданских (сервитуты) и национально-традиционных (в том числе малочисленных народов), территориальных (заповедники) и функциональных (регулирование численности и собственно охота), экологических (популяционный подход), социально-экономических и других оснований государственного управления охотничьей и охотхозяйственной деятельностью, в том числе применения мер стимулирования и ответственности.

5.2. Основными критериями оценки результатов государственной политики в области развития охотничьего хозяйства являются непрерывность и неистощительность использования ресурсов, экономическая эффективность и социальная справедливость.

6. Научное и техническое обеспечение охотничьего хозяйства. Кадры.

6.1. Научные и учебные заведения.

6.1.1. Специализированными в области охотоведения научными учреждениями или имеющими в своей структуре соответствующие подразделения являются институты Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН): ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова (г. Киров) и НИИСХ Крайнего Севера (г. Норильск), а также ВНИИ охраны природы (г. Москва) Госкомэкологии РФ. Кроме указанных учреждений, фундаментальные и прикладные исследования по охотоведению выполняются несколькими институтами РАН, вузами и заповедниками.

6.1.2. Наиболее важными выполненными разработками являются: создание самостоятельной, не имеющей аналогов за рубежом, отрасли охотничьего хозяйства с ее уникальной структурой, охотхозяйственными предприятиями и управлением; обоснование и ведение службы прогнозирования динамики охотничье-промысловых ресурсов и госохотучета в масштабах страны как научной основы отраслевого планирования; расширение пушно-сырьевой базы путем акклиматизации животных и освоения новых ресурсов, разработка научных основ новых отраслей отечественного животноводства, в том числе пушного звероводства с введением в культуру новых видов зверей, дичеразведения; обоснование системы природоохранных и воспроизводственных мероприятий.

6.1.3. Подготовка кадров высшей квалификации (биолог-охотовед – 011600) традиционно ведется в Иркутской и Вятской сельхозакадемиях (очно и заочно), а также в Российском государственном аграрном заочном университете (г. Балашиха Московской обл.).

Защита докторских и кандидатских диссертаций по специальности 06-02-03 – звероводство и охотоведение (по сельскохозяйственным и биологическим наукам) осуществляется в двух диссертационных советах: в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Российском государственном аграрном заочном университете; кандидатских по той же специальности – в диссертационном совете ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН.

6.2. Основные направления исследований.

6.2.1. Необходимым условием перехода из современной стихийной стадии развития отрасли к научно обоснованному этапу оптимизации ее структуры, функций и прогрессивного развития является определение приоритетов в научных исследованиях. Необходимо отдать предпочтение следующим разработкам:

6.2.1.1. Развитие обобщающей теории динамики численности и популяционной организации охотничьих животных как методологической основы мониторинга, прогнозирования и управления ресурсами.

6.2.1.2. Научное обоснование методов управления ресурсным потенциалом, ориентированных на поддержание механизмов естественной саморегуляции и возобновления популяций и экосистем в целях обеспечения устойчивого пользования ресурсами и сохранения биоразнообразия (экологический приоритет комплексного хозяйствования).

6.2.1.3. Разработка научных основ эпизоотического мониторинга и методов профилактики заболевания диких животных.

6.2.1.4. Создание системы организационно-экономического отраслевого мониторинга, информационного обеспечения, включая статотчетность, и формирование соответствующих баз данных.

6.2.1.5. Разработка и конструирование новых орудий (в том числе гуманных) промысла, оружия, боеприпасов и техники, оборудования и экипировки охотников.

6.2.1.6. Разработка экономико-правового механизма комплексного природопользования и экологизации технологических процессов смежных отраслей с учетом региональных и этносоциальных особенностей. Изучение и сохранение традиционных форм хозяй-

ствования малочисленных народов Крайнего Севера как основы их жизни.

6.2.1.7. Научное обоснование введения новых видов в зоо- и фитокультуру и других форм интенсификации. Совершенствование пород охотничьих собак.

6.2.1.8. Формирование экологического мировоззрения в структурах охотничьего хозяйства и смежных с ним отраслях природопользования.

6.2.1.9. Учитывая важность и особое положение отдельных видов и групп охотничьих животных, необходимо более глубокое их изучение в рамках целевых комплексных программ. К ним относятся эндемик нашей фауны – соболь, речной бобр и весьма важная и перспективная группа копытных животных (лось, кабан, северный олень и др.). Сохранение генофонда и научно обоснованное управление популяциями этих видов имеют первостепенную важность.

6.2.1.10. Создание условий для производства, популяризации и частичной бесплатной замены капканов в соответствии с подписанным в 1998 г. Международным соглашением о стандартах гуманного отлова зверей.

6.3. Организация НИР и обучения.

6.3.1. Обвальное реформирование науки, начавшееся в 1987 г., вызвало ряд отрицательных последствий: значительный отток наиболее деятельных кадров из научных учреждений, снижение влияния науки на государственную политику, мелкотемье и снижение методического уровня исследований. Накопленный за прошедшее десятилетие опыт выявил ущербность уравнительного подхода и необходимость дифференциации НИР по степени государственной поддержки и рыночного регулирования.

6.3.2. Взаимоотношения научных учреждений с органами управления АПК должно строиться не на основе административного подчинения аппарату, а на принципах выполнения государственных заказов, формируемых через систему экспертизы на альтернативной, конкурсной основе.

6.3.3. По мере экономического укрепления хозяйств и формирования рынка научно-технической продукции и услуг науки должен увеличиваться удельный вес источников самофинансирования научных учреждений при одновременном повышении в условиях конкуренции методического уровня прикладных разработок.

6.3.4. Вопреки сложившимся традициям разработки разобобщенных программ и в целях более рационального использования распыляемых ныне дефицитных средств, консолидировать силы специализированных научных учреждений на решении приоритетных задач и выполнении госзаказа.

6.3.5. При совершенствовании службы госохотучета и мониторинга должно быть принято во внимание многообразие видов охотничьих животных, обитающих в разнообразных ландшафтах и природных зонах страны, требующих различных подходов и методов их учета. Развитие системы учета и мониторинга должно идти по пути создания сети региональных центров (с использованием профильных научных учреждений, заповедников и периферийных филиалов ВНИИОЗ), работающих по региональным видовым методикам, обеспечивающим сопоставимость информации в пространстве и во времени при централизованной обработке, предусматривающей создание единой базы данных с возможностью взаимного контроля, обмена и доступности материалов всем региональным центрам.

6.3.6. Распространить положительный опыт сочетания научной деятельности, подготовки кадров и освоения достижений научно-технического прогресса на функционирующие профильные научно-исследовательские учреждения и вузы. Разработать формы сотрудничества.

6.3.7. Восстановить подготовку охотников по программе охотминимума, организовать подготовку и повышение квалификации егерей на краткосрочных курсах при учебных и научных заведениях охотоведческого профиля.

7. Международное сотрудничество в области охотничьего хозяйства.

7.1. Во внешнеэкономической сфере деятельность государственных органов управления охотничьим хозяйством, хозяйствующих субъектов, научных учреждений и частных лиц должна быть направлена на:

7.1.1. Установление, развитие и повышение эффективности правового, торгово-экономического, технического, научного и гуманитарного сотрудничества с иностранными государствами, организациями, фирмами и фондами.

7.1.2. Обеспечение выполнения международных конвенций, договоров и соглашений, устанавливающих торгово-экономический и научно-технический режим.

7.2. Перспективным является решение следующих проблем международного сотрудничества в развитии охотничьего хозяйства России:

7.2.1. В рамках международных программ содействия, предоставляемых России как на двух-, так и на многосторонней основе, добиваться выделения поддержки охотничьего хозяйства как самостоятельного направления с целью более эффективного использования интеллектуальных и денежных ресурсов международного сообщества, направляемых на эти цели.

7.2.2. Использование факторов международной помощи для практического содействия внешнеэкономической деятельности субъектов охотничьего хозяйства.

7.2.3. Содействие развитию прямых торговых, научно-технических, производственных и информационных связей с партнерами в зарубежных государствах, зарубежными государственными и неправительственными организациями, фондами, финансовыми структурами и фирмами.

7.2.4. Повышение эффективности экспорта и импорта продукции и услуг отрасли. Развитие специализации и кооперации во внешнеэкономических отношениях, оказание практической помощи в поиске потенциальных партнеров, в том числе для создания совместных предприятий в охотничьем хозяйстве.

7.2.5. Активизация контактов между охотничьими организациями в рамках СНГ, налаживание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

7.2.6. Обеспечение участия охотничьих организаций, предприятий, фирм и научных учреждений в международных выставках, ярмарках и конференциях, их представительства в национальных ассоциациях и объединениях охотничье-рыболовного направления.

7.2.7. Формирование научных целевых центров по изучению и применению в России международного опыта развития охотничьего хозяйства, разработке программ развития экономического и научно-технического сотрудничества, системы его государственной поддержки, внешнеэкономической политики отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость урегулирования ряда актуальных вопросов охотпользования, восстановления и охраны охотфонда в специальном Федеральном законе «Об охоте и охотничьем хозяйстве» продекларирована в ст. 41 действующего Федерального закона «О животном мире». Официальное признание настоящей концепции должно предшествовать принятию закона. Ее положения должны быть использованы при окончательной редакции проекта закона. Затягивание законодательных решений по охоте и охотничьему хозяйству со ссылками на отсутствие Земельного кодекса не оправдано. Оно отодвигает решение насущной проблемы, переводя ее с социально-хозяйственной плоскости в русло политических дебатов.

Концепция разработана с участием: А.В.Черкаева, акад. РАСХН, В.Г.Сафонова, чл.-кор. РАСХН, М.Н.Андреева, к.с.-х.н., Н.Н.Гракова, д.б.н., И.А.Домского, к.в.н., Н.В.Краева, к.ю.н., С.П.Матвейчука, В.И.Машкина, д.б.н., С.И.Минькова